

Befogadó értékelés

Az Ügynökség projektjének résztvevői a következőképpen határozták meg a befogadó értékelés definícióját ...

Olyan többségi intézményben folytatott értékelés, amelyben az oktatásfilozófia és a gyakorlat kialakításával - amennyire csak lehetséges - minden egyes tanuló érdekeit kívánják szolgálni. A befogadó értékelés végső célja, hogy minden értékelési elv és eljárás a szegregáció veszélyének kitett összes tanuló, köztük a sajátos nevelési igényűek sikeres befogadását és aktív részvételét szolgálja.

Minden oktatáspolitikai döntéshozó és gyakorlati szakember számára fontos elérendő cél a befogadó értékelés kialakítása.

Az Ügynökség projektjének legfontosabb következtetése, hogy a **befogadó értékelés gyakorlatának kell meghatároznia** az általános értékelési gyakorlatot ...

A befogadó értékelés elvei minden tanuló oktatását szolgálják. Az befogadó értékelés innovatív gyakorlata követendő példa minden tanuló értékelésekor.

A befogadó értékelés elvei

A befogadó értékelés **célja, hogy** (amennyire csak lehetséges) a címkézés minden formájának elutasításával, és a **többségi intézmények integrációt szolgáló oktatási gyakorlatának támogatásával hozzájáruljon a szegregálás megakadályozásához.**

A befogadó értékelés csak **megfelelő oktatáspolitikai környezetben és intézményrendszer mellett** valósulhat meg, **olyan pedagógusok közreműködésével, akik kellő támogatásban részesülnek**, és maguk is nyitottak a befogadás irányába.

Ez azt jelenti, hogy ...

... az általános és az SNI-specifikus értékelés során egyaránt számolni kell a kirekesztés veszélyének kitett tanuló, köztük az SNI tanulók szükségleteivel is;

... a befogadó értékelés gyakorlatának minden tanulóra ki kell terjednie: a sajátos nevelési igényűekre, és a többiekre (osztálytársak, évfolyamtársak) egyaránt;

... az értékelési módszerek és elvek kiegészítik és támogatják egymást;

... az értékelés törekszik az egyéni sajátosságok 'elismerésére' azáltal, hogy felismeri és megbecsüli minden tanuló előrehaladását és eredményeit.

A befogadó értékelés legfontosabb célja

A befogadó értékelés célja, hogy minden tanuló magasabb színvonalú oktatásban részesülhessen a többségi intézményekben. Minden befogadó értékelési eljárás, módszer és eszköz **viSSzacsatolást jelent az oktatás folyamatában és segítséget nyújt a pedagógusok munkájában.**

A befogadó értékelés azzal próbálja **motiválni a tanulókat, hogy visszajelzést ad az elvégzett feladataikról**, és egyben inspirációt jelent a jövőbeni munkájukhoz.

A befogadó értékelés részét képezi ...

... egy sor olyan módszer és stratégia, amelyeknek mind az a céljuk, hogy világos képet nyújtsanak a tanuló "közismereti- és a készségtárgyakban" elért teljesítményéről;

... számos különböző eljárás, amely azon felül, hogy informál az oktatás folyamatáról, más funkciókat is betölthet (pl. az SNI korai felismerése, vagy a követelményszintek vizsgálata). Ugyanakkor mindegyik ugyanazokra az elvekre és értékekre épül az értékeléssel és a befogadással, illetve a aktív részvétellel és a közös munkával kapcsolatban;

... több olyan módszer, amely az oktatás eredményeiről ad számot, ugyanakkor arról is informálja a pedagógust, hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során;

... számos olyan inputra épülő döntéshozatal, amely korai értékelése egyértelmű visszajelzést ad egy bizonyos időszak alatt elvégzett munkáról. Ez az "értéktöbbletet tartalmazó információ" a tanulók előmenetelére és fejlődésére vonatkozik, nem csupán egy adott pillanatról szóló "felvétel";

... minden olyan információ, amely figyelembe véve az adott oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, befolyásolja a gyerekek tanulását;

... azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás megteremtéséhez abból a célból, hogy magasabb szinten (iskola, osztály) hatékonyabban lehessen döntéseket hozni;

... a tanárok, osztálytársak, szülők, osztálytársak és mások bevonása az értékelésbe.

HU

Ha további információra van szüksége az Ügynökséggel kapcsolatban, akkor látogasson el a szervezet weboldalára:

www.european-agency.org

Illusztráció: Francisco Bezerra, Portugália
E dokumentum elkészítését az Európai Bizottság Oktatási, Képzési, Kulturális és Többnyelvűség Főigazgatósága támogatta

Mérés, értékelés befogadó intézményekben

Az oktatáspolitikai és gyakorlati fő kérdései

European Agency for Development in Special Needs Education

Az Ügynökség értékelési projektje 23 ország részvételével 2005-ben kezdődött azzal a céllal, hogy megvizsgálja az értékelési filozófia és gyakorlat hatását az alapfokú befogadó intézményekben folyó oktatásra.

A projekt eredményeként kialakult a **befogadó értékelés** egyfajta értelmezése.

Információs anyagok

23 országjelentés, amely bemutatja az értékelési elveket és gyakorlatot;

Internetes adatbázis az egyes országokról;

A **legfontosabb megállapításokat** tartalmazó összefoglaló jelentés, amely 19 nyelven érhető el.

Mindezek, és a projekttel kapcsolatos egyéb információs anyagok elérhetők: www.european-agency.org/site/themes/assessment/